

TESTS ALERGICOS HOMEOPATICOS INTRADERMICOS (DEL DR. EDUARDO AMATTUNA)

En el Prólogo de nuestro trabajo, presentado a la consideración del Congreso de Homeopatía, se resume el contenido del mismo, razón por la cual nos parece útil reproducirlo íntegramente.

Ahora bien, la parte medular del trabajo, desarrollada en dos capítulos fundamentales es, también, reproducida íntegramente. Dichos capítulos han sido titulados así:

“Tests alérgicos homeopáticos intradérmicos”

“Alergia homeopática. El lugar de la sensibilización homeopática en la inmunología”.

Creemos que presentar el trabajo de otra manera sería desvirtuar la esencia y contenido de las investigaciones realizadas.

PROLOGO

En el presente libro ponemos a consideración de los alergólogos, los homeópatas y los colegas en general, nuestra cosecha habida en el último bienio.

Creemos que la misma interesa por igual a la Medicina, como arte de curar; y a las Ciencias Médicas, como ciencias puras, en razón de la universalidad de los principios científicos que los resultados de tales investigaciones involucran.

En uno de los capítulos nos hacemos eco, brevemente, de un mé-

todo que permite al alergista homeópata amalgamar los conocimientos de la Alopátia y los de la Homeopatía en beneficio de la humanidad doliente; método al que denominamos “TERAPIA AMPLIADA EN ALERGIA”.

Circunscribiéndonos siempre dentro del campo de la Alergia, nos satisface muchísimo informar que hemos logrado elaborar un cuadro sinóptico que allana al médico homeópata el camino para alcanzar el diagnóstico del “simillimum”. Todos sabemos que éste se convierte, a menudo, en una tarea ardua, incluso para los homeópatas de larga experiencia. Contados son los colegas que ven aliviada su tarea apelando al “Emanómetro” de Boyd; instrumento que si bien, útil, no ha adquirido difusión por circunstancias varias.

Otro tema por el que sentimos particular entusiasmo es el que se refiere a la *terapéutica homeopática de uso hipodérmico*; a la que dedicamos una breve síntesis en este libro.

Consideramos que los temas sobresalientes contenidos en la obra son dos: el que desarrolla la teoría y práctica de los *Tests Alérgicos Homeopáticos Intradérmicos* y el de la *Alergia Homeopática*. Ambos son conocimientos nuevos en la Medicina, en general; y en la Alergia y la Homeopatía, en particular; descubrimientos científicos que nos cu-

po la suerte de poner en claro.

Con dichos hallazgos pretendemos haber llenado algunas lagunas seculares en el campo de la Medicina; y muy especialmente, en la Homeopatía. Es, gracias a los mismos que hoy ya estamos en condiciones de responder con fundamento a estas preguntas axiales:

¿Cuál es la esencia de la Homeopatía, y cuál la de la patogenesia medicamentosa?

Justamente, las respuestas dadas a estas preguntas nos proporcionan fundadas esperanzas de que la Medicina, única y universal, fusione definitivamente y de modo inconsútil a las hermanas de siempre: la Alopatía y la Homeopatía.

Pretendemos, también, que la terapéutica, en general, y la de la Alergia, en particular, han recibido merced a los frutos de nuestro trabajo, un refuerzo de considerable potencialidad y eficacia.

Puntos de no menor trascendencia han sido abordados; tales: el "simillimum único", la efectividad terapéutica de la polifarmacia homeopática, el "núcleo constitucional homeopático", el "estado constitucional homeopático", etc.

Somos perfectamente conscientes de que nuestros aportes científicos sólo han contribuido a esclarecer un tanto algunos puntos oscuros de la Medicina; y de que se requerirá el trabajo mancomunado de investigadores y de laboratorios y clínicas consagrados a la silenciosa búsqueda de la Verdad para que la luz los ilumine, a plenitud.

TESTS ALERGICOS HOMEOPATICOS INTRADERMICOS

En la práctica de los tests intra-

dérmicos empleamos diluciones dinamizadas a la potencia D 7 de un centenar de sustancias de uso terapéutico en Homeopatía, destinadas habitualmente para el tratamiento de las afecciones de naturaleza alérgica.

Si bien usamos en nuestra investigación diaria tests a la potencia D 7, no desestimamos los resultados proporcionados por tests dinamizados a D 5 ó D 11.

Los tests constitucionales homeopáticos se practican por vía intradérmica mediante agujas y jeringas de uso alérgico apropiadas a tal efecto. Se inyecta 0.01 cc ó 0,02 cc de dilución para cada test, tal como es de rutina en el diagnóstico alérgico.

Practicamos hasta diez tests en cada brazo, y cuatro en la cara anterior de cada antebrazo, si fuera necesario.

Un test hecho con suero fisiológico servirá de testigo. Observamos que, por lo común, la respuesta producida por el suero fisiológico tiende a desaparecer después de los quince minutos de su aplicación; excepción hecha de los tests en piel irritable o hiper-reactiva.

Realizamos la lectura de los tests alérgicos constitucionales homeopáticos una vez transcurridos 20 minutos, tal cual se acostumbra corrientemente en el diagnóstico alérgico; y los resultados se consignan así:

Negativo	(-)
Positivo leve	(+)
Positivo moderado	(+ +)
Positivo fuerte	(+ + +)

El prurito y los pseudopodios adquieren por sí solos el valor de Positivo fuerte (+ + +).

Para la práctica de los Tests Alér-

gicos Constitucionales Homeopáticos empleamos soluciones estériles de las diversas sustancias homeopáticas, llevadas a la potencia D 7. El líquido diluyente es el suero fisiológico al 9 por mil.

Es sabido que la esterilización por el calor y la presión anula la eficacia terapéutica de los preparados homeopáticos; razón por la cual ensayamos en nuestras primeras experiencias la esterilización de las diluciones destinadas a la práctica de los tests intradérmicos mediante el ultrafiltro de Seitz. Con el transcurso del tiempo y a tenor de la experiencia adquirida, abandonamos este procedimiento por razones de tiempo; y lo sustituimos por este otro:

Adquirimos en farmacia homeopática de reconocida solvencia las drogas a la potencia C 2. Llevamos la C2 a C1 en agua destilada—alcohol al 10%, y la conservamos durante 10 días. Luego de esta espera prudencial, dinamizamos la C3 a D7, en suero fisiológico estéril depositado en frasco estéril de 5 cc de capacidad. Las soluciones obtenidas se hallan en perfecto estado de conservación y esterilidad, según quedó demostrado luego de innumerables controles bacteriológicos.

Ponemos los frascos en cajas metálicas con capacidad para contener exactamente 50 preparados, y los disponemos por orden alfabético para su más fácil manejo.

Los resultados de los tests alérgicos homeopáticos intradérmicos tienen la virtud de corroborar el diagnóstico medicamentoso obtenido clínicamente; infundiendo de esta suerte seguridad a la hipótesis clínica.

Los tests alérgicos homeopáticos intradérmicos sustituyen con ventaja en el diagnóstico medicamentoso al EMANOMETRO de Boyd, comple-

jo aparato gracias al cual se realizan los llamados "Tests de Interferencia", que permiten individualizar el "simillimum" y los complementarios. *Grupos Boyd. Clasificación Electrofísica de los Medicamentos Homeopáticos.* Edit. Homeop. Brasileira, 1970)

ALÉRGIA HOMEOPÁTICA

El lugar de la sensibilización homeopática en la inmunología.

Las manifestaciones patogénicas se hallan ligadas muy estrechamente a un estado de sensibilización orgánica específica a un sinnúmero de sustancias existentes en la naturaleza o producidas por el hombre.

Este descubrimiento, que nos pertenece, configura un hecho nuevo en Medicina; el cual puede sintetizarse en un concepto básico, que enunciarnos así:

La Homeopatía es, en última instancia, una forma "sui generis" de alergia humana.

Apoyamos nuestra tesis en los conocimientos e investigaciones que citamos a continuación:

1.— El desencadenamiento de un complejo sintomatológico en el hombre sano —si bien constitucionalmente propenso— cuando se le administran "dosis fisiológicas repetidas" de una sustancia determinada.

En Homeopatía se denomina "Tipo Constitucional Homeopático" al cuadro nosológico que se desarrolla en las condiciones recientemente mencionadas; siendo su contexto clínico siempre el mismo.

2.— El Test intradérmico practicado con una dilución de dicha sustancia, dinamizada a la potencia D 7 (puede oscilar entre D 5 y D 11)

provoca una reacción inmediata de naturaleza alérgica.

3.— Actualmente se mencionan más de dos mil sustancias, estudiadas rigurosamente, en la Materia Médica Homeopática que desarrollan patogenésicamente una cantidad casi igual de "Tipos" homeopáticos; lo que equivale a decir, que cada una de ellas desarrolla una patogenesis diferente.

Este hecho es altamente significativo porque *entraña una absoluta especificidad patogenésica*; y además permite especular, con gran fundamento, acerca de su *especificidad antigénica*.

4.— La *reacción inmediata de naturaleza alérgica*, que dicha sustancia acarrea como respuesta al test intradérmico practicado con ella, *viene a confirmar el hecho de que un mecanismo inmuno-alérgico es el sustratum de la respuesta.*

Corresponde ahora dilucidar si la *Alergia Homeopática* es realmente un proceso "sui generis"; o, por el contrario, asimilable a uno de los tantos procesos ya conocidos de sensibilización orgánica. Veamos:

Conforme lo ha explicado Mathov en su trabajo *Alergia a Drogas*, se conocían hasta la fecha de su publicación (año 1969) los cuadros que se mencionan a continuación:

- a) Inmunidad o Filaxia.
- b) Anafilaxia.
- c) Fenómeno de Arthus.
- d) Alergia atópica.
- e) Sensibilidad tardía o bacteriana o Alergia tardía.
- f) Fenómeno de iso-alergia o Iso-sensibilización.
- g) Fenómeno de Auto-sensibilización o auto-alergia.

En el cuadro sinóptico que co-

piamos de Mathov se resumen las características distintivas de cada una de las formas de sensibilización orgánica (Cuadro N° 4).

Analizando los cuadros clínicos que estos procesos inmuno-alérgicos acarrearán, veremos que todos ellos tienen características tan propias que sería muy difícil confundirlos; características que pasamos a puntualizar:

1.— La inmunidad o filaxia acarrea cuadros infecciosos o tóxicos o toxi-infecciosos muy diversos, aunque bien conocidos: tétanos, difteria, coqueluche, tifoidea, etc.

2.— La anafilaxia (más propia de los animales) acarrea cuadros típicos de choque anafiláctico en cobayo, conejo, perro, etc.

3.— El Fenómeno de Arthus es un proceso de trombosis vascular, asociado a infarto hemorrágico y necrosis tisular subsiguiente.

4.— La alergia atópica o alergia clínica se manifiesta siempre por los mismos cuadros clínicos, ya muy conocidos, por cierto: asma, eczema, rinitis, urticaria, etc.

5.— En la alergia por sensibilización microbiana o sensibilización tardía la característica clínica consiste en que los tejidos sufren una infiltración polinuclear y linfo-plasmocitaria mucho más pronunciada que la trasudación plasmática; y por ende, la lesión es típicamente infiltrativa y no edematosa.

6.— En la alergia por antígenos homólogos; es decir, provenientes de individuos de la misma especie (como el homo-injerto, el transplante, etc.) el cuadro clínico es muy similar al de la Alergia tardía. Otros ejemplos: se menciona especialmente la Anemia hemolítica del feto y el recién nacido. En esta enfermedad el or-

DISTINTOS TIPOS DE FENOMENOS INMUNO-ALERGICOS

Tipo	Antígenos	Anticuerpos	Participación del complemento	Localización de los anticuerpos	Efectos
<i>I</i> Inmunidad	Microorganismos patógenos Toxinas	Aglutininas Precipitinas Antitoxinas Opsoninas Hemolisinas	Sí	Sérica	Contra el antígeno
<i>II</i> Anafilaxia	Proteínas inertes	Precipitinas Aglutininas Anafilactinas	Sí	Sérica y sésil	Liberación de mediadores químicos
<i>III</i> Fenómeno de Arthus	Proteínas inertes	Precipitinas	Sí	Sérica	Activación enzimática
<i>IV</i> Alergia atópica	Alergenos	Reaginas	No	Sérica y sésil	Liberación de mediadores químicos
<i>V</i> Alergia tardía	Proteínas con coadyuvantes Haptenos	Factor de transferencia	No	Intracelular Linfocitaria	Necrosis celular
<i>VI</i> Iso-sensibilización	Proteínas homólogas Homo-injertos	Factor de transmisión	No	Intracelular Linfocitaria	Necrosis celular del antígeno
<i>VII</i> Auto-sensibilización	Autoproteínas intactas o alteradas	Precipitinas Aglutininas Lisinas ¿Factor de transmisión?	Sí	Sérica y Linfocitaria	Contra el antígeno

ganismo materno que carece de factor Rh se sensibiliza al antígeno hemático procedente del feto con Rh +. Consiguientemente, produce anticuerpos con poder hemolítico que destruyen a los glóbulos rojos del feto.

El factor Rh existente en los glóbulos rojos del feto pasa a ser antígeno para el organismo de la madre (que no lo tiene).

7.— En la auto—alergia o auto—agresión se desencadenan cuadros nosológicos de características inconfundibles. A este respecto dice Ruiz Moreno lo siguiente:

“Reconoce la Auto—alergia como agentes antigénicos a proteínas existentes en el propio organismo, separadas o secuestradas (es decir, mantenidas en completo aislamiento del resto del organismo).

“Proteínas propias del organismo que se convierten en antígenos a causa del llamado “fenómeno de sensibilización cruzada”; proteínas propias del organismo que son objeto de transformaciones químicas por la acción de virus, bacterias, toxinas; y, por último, por las propias proteínas del organismo a las que un trastorno de las células inmuno—competentes las convierten en auto—antígenos a causa de que aquel trastorno genético crea anticuerpos aberrantes que desconocen a las proteínas del mismo organismo a que ellos pertenecen”. (*Alergia Autógena*, Ruiz Moreno, G., *Revista de la Asociación Médica Argentina*, Vol. 76, VI, 1962).

Ahora pasemos revista desde otros ángulos a las diversas formas de inmuno—alergia; verbigracia, desde el punto de vista de la naturaleza biológica o química de los antígenos o alérgenos que las producen. Esta revista nos pondrá de relieve una

característica común para todos los alérgenos en cada tipo de inmuno—alergia, y que le es peculiar. Veamos:

- a) En la Inmunidad, los antígenos son micrororganismos patógenos o toxinas.
- b) En la Anafilaxis, el antígeno es una proteína inerte sin toxicidad propia (la albúmina de huevo, la globulina sérica).
- c) En el Fenómeno de Arthus es, también, una proteína inerte.
- d) En la Alergia atópica, el alérgeno es una proteína de escaso peso molecular (extracto de polen, extracto de polvo habitación).
- e) En la Alergia tardía, el alérgeno es el complejo químico bacteriano; y está compuesto por la proteína microbiana y los lípidos de sus membranas celulares.
- f) En la Homo—alergia, el alérgeno procede de un individuo de la misma especie (piel, riñón, órgano de transplante, factor Rh).
- g) En la Auto—alergia, es la propia proteína (transformada o no).

Examinados los tipos de Inmuno—alergia desde el punto de vista de la patogenia, nos pondrán de resalto peculiaridades en el mecanismo de desencadenamiento del cuadro sintomatológico en cada uno de ellos.

- a) En la Inmunidad, es la lucha y el esfuerzo de los elementos protectores del organismo, empeñados en destruir al agente agresor.
- b) En la Anafilaxis y la Alergia atópica participan activamente sustancias químicas de gran po-

tencia, liberadas por el choque antígeno—anticuerpo, llamadas “mediadores químicos”.

- c) En el Fenómeno de Arthus la esencia patogénica radica en la trombosis vascular, hemorragia tisular, activación enzimática y necrosis del tejido.
- d) En la Alergia tardía radica en la infiltración celular polinuclear y linfoplasmocitaria, que puede conducir a la necrosis tisular.
- e) En la Homo—alergia la patogenia es similar a la de la Alergia tardía; y el final del proceso es la necrosis del antígeno y su expulsión (transplante, por ejemplo).
- f) En la Auto—alergia, la patogenia es muy diversa; así por ejemplo: en la Anemia perniciosa la aparición de anticuerpos humorales contra las células gástricas parietales conduce al desprendimiento de las mismas de la mucosa gástrica, llevándola así a la atrofia. Los anticuerpos contra el factor intrínseco neutralizan la cantidad reducida del mismo existente en los casos de atrofia gástrica, llevando a una malabsorción de vitamina B12.

Pongamos punto final a este resumen acerca de la patogenia de las diversas formas de inmuno—alergia recordando, una vez más, que el sustrátum en todo proceso inmuno—alérgico lo constituye el choque antígeno—anticuerpo; y recordemos, también, de modo muy especial, que en la Alergia clínica los anticuerpos circulantes se adhieren a las células de la piel, del endotelio vascular y de los mastocitos tisulares y hemáticos, donde reaccio-

nan con el alérgeno, desprendiendo sustancias químicas que lesionan al huésped.

Con respecto a la denominada por nosotros ALERGIA HOMEOPÁTICA, puntualizamos los hechos siguientes:

a) No cabe clasificarla en ninguna de las siete formas hasta hoy conocidas de Inmuno—alergia. Tampoco se la puede incluir en la Alergia a drogas, dadas las peculiaridades tan característica de ésta.

b) La Alergia Homeopática es una de las formas de inmuno—alergia en las que los tests alérgicos intradérmicos responden con la clásica “tráda de Lewis”, muy propia de las *Reacciones Inmediatas*; y siendo el sustrátum inmunológico de esta forma de respuesta la inter—acción antígeno—anticuerpo, tendremos que admitir de que en ella deben de existir anticuerpos específicos pre-existentes.

c) En lo que respecta a la naturaleza biológica o química de sus antígenos (o alérgenos), señálase lo siguiente:

- 1) proceden de todos los reinos de la naturaleza (animal, vegetal, mineral).
- 2) los hay monomoleculares, como el sulfur, el iodum, el mercurio, etc.
- 3) los hay un tanto más complejos, como el kali carbónicum, el natrum sulfúricum, la magnesia fosfórica, etc.
- 4) los hay muy complejos, como los procedentes del cuerpo animal o vegetal; tales: el *Apis mellifica*, el *psorinum*, el *medorrhinum*, la *luesina*, la *sepia*, el *hidrastis*, la *thuya*, la *dulcamara*, etc.

- 5) Muchos proceden de sustancias inertes, atóxicas, como: la calcárea carbónica, la calcárea fosfórica, el natrum muriaticum, la silícea, etc.
- 6) Los hay que proceden de sustancias tóxicas, venenosas sumamente tóxicas; tales: la sabadilla, el arsénicum album, el ácido hidrocianico, etc.

Acerca de este punto digamos que si bien el antígeno homeopático puede tener un origen tóxico, nunca será tóxico por sí mismo puesto que sólo adquiere carácter antigénico cuando se halla en diluciones infinitesimales.

Conviene recordar aquí que las investigaciones en el campo de la inmuno-alergia realizadas en los últimos años han permitido demostrar ciertos hechos que contradicen viejas concepciones, muy arraigadas, relacionadas con la composición química de los antígenos de naturaleza alérgica.

Actualmente ya nadie discute la capacidad antigénica de sustancias tan simples como las monomoleculares. Sobre este tema nos hemos explayado suficientemente en las páginas 16 y 17; de manera que nos eximimos de repetirlas, aunque no de recalcar la enorme importancia que adquieren los nuevos conceptos, para que no se ponga en tela de juicio la posibilidad que tiene cualquier sustancia existente en la naturaleza de crear un estado de alergia, de hipersensibilizar a un organismo humano. Oscuros fenómenos biológicos de filogenia y ontogenia de la especie y el ser humano han hecho posible la creación del estado de alergia y su transmisión hereditaria.

d) Con notable similitud, se observa que tanto en la Alergia atópica como en la Alergia Homeopática deben existir condiciones de predisposición orgánica para que sea posible el desencadenamiento de sus respectivos cuadros clínicos; hecha la salvedad de que en la Alergia clínica los síndromes clásicos se pueden contar con los dedos (asma, rinitis, eczema, urticaria), en tanto que las patogenias homeopáticas estudiadas hasta ahora ya pasan de dos mil.

Ya desde los primeros estudios experimentales llevados a cabo en el hombre sano, Hanhemann pudo observar la influencia del factor "predisposición individual" o "susceptibilidad personal".

Eizayaga, en el recordado libro de su autoría (pág. 49-50), nos dice textualmente lo siguiente:

"Los medicamentos tienen la facultad absoluta de provocar síntomas que les son propios en todos los hombres que se someten a su acción, en todos los tiempos y circunstancias... Con los medicamentos dinamizados no sucede lo mismo que con los medicamentos en sustancia ya que sólo pueden ser desarmonizados en fuerza vital los *individuos susceptibles* a determinadas potencias medicamentosas".

"Los medicamentos en sustancia tienen una acción químico-farmacológica, hallándose su influencia morbífica en relación directa con la dosis o cantidad de sustancia. Los medicamentos dinamizados tienen una acción físico-dinámica o, si se quiere, energética, dependiendo su poder morbífico del grado de dinamización y de la *susceptibilidad del sujeto a dicho medicamento*".

"Cada medicamento produce efectos y síntomas que le son propios y exclusivos, y que no pueden

ser confundidos con los de ninguna otra sustancia, sobre todo en los que se refieren a los síntomas raros, peculiares y característicos”.

“Mientras el remedio en sustancia provoca los mismos síntomas en todos los hombres, con diferencia de grado, el remedio dinamizado despierta sus síntomas sólo en las personas susceptibles a él, y que ya estaban previamente predisuestas a producirlas espontáneamente, siendo las personas más altamente sensibles las que dan los síntomas más raros y peculiares”.

“Siempre hay que tener presente que la susceptibilidad del sujeto es un factor estrictamente individual” (pág. 48).

Ahondando aún más en el terreno de las similitudes y las diferencias existentes entre la *Alergia Atópica* y la *Alergia homeopática*, quisiéramos referirnos brevemente al comportamiento de la Eosinofilia en una y otra forma de alergia humana.

La eosinofilia es de regla en la Alergia atópica; en cambio, en la Alergia homeopática el porcentaje de eosinófilos permanece normal, excepción hecha de aquellos pacientes que además de ser propensos al asma (por ejemplo) por su tipo homeopático constitucional los son también por herencia atópica. Tal sucedería en el caso de un calcárea carbónica que fuese al mismo tiempo un alérgico atópico.